

**CORPORALIDADE E EMOÇÕES: POR UMA ANTROPOLOGIA NA DANÇA
CONTEMPORÂNEA**

**CORPOREALITY AND EMOTIONS: TOWARDS AN ANTHROPOLOGY IN
CONTEMPORARY DANCE**

Tatiane Barcellos Limont¹
Greyciane Passos dos Santos²

Resumo: A antropologia das emoções, bem como das corporalidades, é uma temática relativamente recente nas pesquisas das ciências sociais. Sua aproximação com a dança é um campo que ainda carece um maior aprofundamento etnográfico. Neste artigo, proponho um levantamento e aproximação inicial entre as temáticas do corpo e antropologia, verificando a possibilidade de análise antropológica da subjetividade deste corpo, a partir da minha vivência no mundo da dança contemporânea.

Palavras-chave: Corporalidade. Dança contemporânea. Emoções. Antropologia.

Abstract: The anthropology of emotions, as well as corporeality, is a relatively recent topic in social science research. Its approach to dance is a field that still needs greater ethnographic depth. In this article, I propose a survey and initial approach between the themes of the body and anthropology, verifying the possibility of anthropological analysis of the subjectivity of this body, based on my experience in the world of contemporary dance.

Keywords: Corporeality. Contemporary dance. Emotions. Anthropology.

¹Licenciado do Curso de Arte Educação, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: tbflamenco@gmail.com

²Orientador do Curso de Arte Educação, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br

1 CORPO - INÍCIO

*O corpo é o primeiro e o mais natural instrumento do homem.
MAUSS, Sociologia e Antropologia.*

Este artigo propõe uma discussão sobre as inquietações que surgiram ao longo da disciplina Antropologia das Emoções, cursada no Mestrado em Antropologia Social entre os anos de 2009 e 2011 e a partir de minhas experiências e conhecimentos sobre a dança, mais especificamente a dança contemporânea, com a qual tive contato a partir de 2006 na UFPR e na Casa Hoffmann – Centro de estudos do movimento (Curitiba-PR) e durante minha graduação em Dança na Faculdade de Artes do Paraná nos anos de 2007 e 2008. Hoje, este pensamento contemporâneo da dança ainda me acompanha e aqui me proponho a discuti-lo sob um ponto de vista antropológico. Neste sentido, busco refletir acerca da corporalidade e emoções presentes nesta dança.

Algumas leituras feitas durante a disciplina, mais especificamente as do seminário “Emoções pós-modernas” serviram de apoio para este diálogo entre a corporalidade e seu conteúdo emocional na dança contemporânea: a análise literária de Jeana Laura da Cunha Santos em “A Estética da Melancolia em Clarice Lispector”, e Michel Maffesoli em “Elogio da Razão Sensível”. Além destes, autores como David Le Breton e Loïc Wacquant, entre outros, me darão suporte para a discussão.

Existem inúmeros conceitos de dança, mas aqui o conceito se refere à dança contemporânea (ou pós-moderna), a qual teve início ainda na década de 60 com os trabalhos do Judson Dance Theater (Anexo 1).

“Os experimentos e aventuras do Judson Dance Theater e suas ramificações fizeram a cama para uma estética pós-moderna na dança que expandiu e frequentemente desafiou a amplitude de propostas, materiais, motivações, estruturas e estilos de dança. É uma estética que continua a informar os trabalhos mais interessantes de dança ainda hoje”. (BANES *apud* MARQUES, 1996, p.19)

Neste momento, todas as representações do mundo da dança são afetadas: nega-se o autoritarismo dos coreógrafos, em detrimento da singularidade do dançarino e suas possibilidades pessoais de criação.

Ainda antes do Judson Dance Theater, existiram outros nomes importantes na história da dança do Ocidente como Isadora Duncan¹ (Anexo 2), que rompeu com a estética da dança clássica e pregava entre outras coisas, que o excesso de roupa impedia o fluxo do movimento e

¹ Bailarina americana nascida em 1877. Nome importantíssimo da história da dança do início do século XX.

que o corpo devia estar livre de tudo para poder expressar-se naturalmente. Ela dançava apenas com uma túnica cobrindo o seu corpo e de pés descalços. Acreditava que a arte era uma expressão natural do ser humano. Algo “natural e espontâneo”, em contraposição ao pensamento antropológico, de que todo comportamento humano é moldado pelo contexto social e cultural.

Rudolf Von Laban², que também iniciou seu trabalho nas primeiras décadas do século XX, apresentava uma ideia de dança muito próxima da de Duncan. Foi contra a técnica rígida e mecânica do balé clássico (codificado por Pierre Beauchamps³ no século XVII) e acreditava que cada dançarino deveria ter a possibilidade de investigar, perceber, sentir e expressar sua subjetividade enquanto dançava.

“A impossibilidade de nossa organização linguística de abarcar o sentido profundo do movimento levou-o à aventura do seu sistema de notação, que não se apoia numa metáfora linguística, e sim numa representação pictográfica que responde, analogicamente, aos estados do corpo ainda não projetados na esfera da interpretação linguística”. (GODARD, 2001, p.32)

Hoje, o discurso não é exatamente o de uma “dança contemporânea” e sim de um pensamento contemporâneo na dança, na investigação do movimento. A preocupação com o não-rótulo, se é que se pode assim dizer. Ao rotular uma dança contemporânea ela já se torna fixa no tempo. Busca-se o movimento “orgânico”, a não reprodução de movimentos; a tentativa de identificar padrões de movimento (padrões construídos socialmente, códigos impostos e sua interferência no corpo). Não nega os códigos, mas pretende superá-los. E contrária a tempos de fragmentação do sujeito, anuncia a totalidade, a integração do corpo e não sua fragmentação. Um corpo que tem conteúdo, que faz relações, que gera significados que atravessam e são atravessados permanentemente pelo outro. Depois de séculos de exigências técnicas, da mera representação, do aprisionamento do corpo pelas técnicas e exigências do balé clássico, os corpos são atualizados constantemente e respeitando suas diferenças, suas limitações. O corpo deixa de ser um “simples objeto técnico” (LE BRETON, 2007, p. 44), coadjuvante, para ser o

² Bailarino nascido na antiga Tchecoslováquia em 1879 que ficou conhecido pelo estudo do movimento (coreologia) que baseia muitos trabalhos de dança até os dias de hoje. A *Labanotation* pode ser entendida como um código de transcrição dos gestos da dança; um sistema de notação do movimento e suas qualidades expressivas. Algumas qualidades de movimento descritas por Laban são: peso, espaço, fluxo e tempo. Sobre este assunto mais aprofundado, ver FERNANDES, Ciane. “O Corpo em Movimento”. Ed. Annablume, 2006.

³ Charles-Louis Pierre Beauchamps, bailarino francês nascido em 1639, foi também mestre de balé e formulou as cinco posições básicas dos pés na dança clássica. Este sistema ia de encontro aos ideais do Rei Luis XIV, que tendia à beleza das formas, à rigidez, ao virtuosismo; que valorizava e estética do corpo, do movimento, em detrimento à emoção contida (gerada) na dança.

foco da investigação do movimento. A improvisação dos movimentos é muitas vezes utilizada e o papel do intérprete-criador toma o lugar do coreógrafo, aquele que impõe movimentos ao corpo do outro.

A questão que neste momento se apresenta é: existe a possibilidade de etnografar essa subjetividade implícita no corpo da dança contemporânea? Qual seria o conteúdo desta dança? Ou o próprio corpo é o conteúdo? E como a experiência corporal e sensorial do pesquisador interfere na interpretação dessa subjetividade, se é que ela deve ser interpretada?

Coincidentemente (ou não!), a partir de 1960 o corpo começa a aparecer nas pesquisas das ciências sociais (mesmo que em breves pinceladas), em autores como J. Baudrillard, M. Foucault, N. Elias, P. Bourdieu, E. Goffman, M. Douglas, B. Turner, E. Hall, M. Mauss (LE BRETON, 2007). Historicamente, a corporalidade sempre esteve longe da lista de prioridades de interesse de estudos antropológicos.

Para escrever sobre este corpo (da dança) na sociedade contemporânea, é importante também lembrar conceitos como multiplicidade, fragmentação, vários corpos em um; corpos tecnicamente construídos e transformados:

“É como dizer que o ser-aí do corpo está todo na superfície de contato. O corpo vive em uma atmosfera hiper-rarefeita constituída por uma indefinida série de mercadorias ideológicas nas quais se radica e por meio das quais se sente vivo; a moda e os corpos que ela requer, os comportamentos dietéticos, as mil ginásticas orientais e ocidentais, o *bodybuilding*, o *body-piercing*, o corpo das medicinas alternativas e os corpos da pornografia, para olhar, para tocar, para escutar, para mostrar, para combinar... nunca tantos corpos...em um tão grande vazio”. (COSTA *apud* DOMINGUES, 1997, p. 308)

Mas será mesmo possível que exista um esvaziamento do corpo, ainda que tanto se fale sobre o “vazio da modernidade”, a solidão dos indivíduos, a presentidade e a “necessária” prontidão dos corpos? Vivemos em ritmo acelerado, atravessados permanentemente por tecnologias, informações. Vivemos um constante desequilíbrio entre passado, presente e futuro. A crise da contemporaneidade atinge o corpo, “o surgimento da incerteza onde tudo parecia seguro e predizível” (SANTOS, 2000, p. 148). Quando volto à ideia de uma dança contemporânea, me parece ser possível considerar estas “certezas” na dança como os códigos estabelecidos pelas mais diversas técnicas (o balé clássico, por exemplo). O pensamento contemporâneo não propõe um esvaziamento destas técnicas, dos conteúdos inscrito no corpo, mas a possibilidade de investigar este movimento, como ele acontece no corpo que dança, destituindo a rigidez das formas, explorando a impermanência. O corpo não é mero objeto técnico e os gestos que executa; mesmo os mais elaborados tecnicamente, incluem significados,

valores que os atores colocam em cena quando a dança acontece, seja em tempo real ou em um vídeo-dança. Este momento não se restringe à apresentação pública. Na dança contemporânea, o processo e a experiência do dançarino são mais importantes que o produto final. O termo utilizado comumente é o de “mostra de processo”.

Neste momento, assistimos a um abandono da noção de “obra”, algo concluído, imutável. É possível perceber a equivalência ao conceito de “obra-aberta” de Umberto Eco; ausência de uma organização rígida, delimitada (WOSNIAK, 2006, p. 25). A criação torna-se individual e é sempre revisitada. Não existe a “gana de querer concluir” (FLAUBERT *apud* MAFFESOLI, 2005, p. 114). As questões do artista são colocadas na dança; não é necessário contar uma história, passar uma mensagem para o público. O bailarino pode lançar mão dos mais diversos aparatos tecnológicos (como o vídeo, por exemplo) ou nenhum, deixando o próprio corpo como cenário, como sonoplastia.

Existe também um deslocamento do lugar do público na cena: na dança contemporânea é comum que o espectador seja chamado a elaborar suas próprias interpretações e trazer para si perguntas e respostas que podem ou não interferir no seu cotidiano.

O que vemos é uma individualidade do corpo, da criação artística. Estaríamos então defronte a um “dualismo da modernidade” (LE BRETON, 2007, p. 87)?

“... a transformação do corpo numa espécie de íntimo companheiro de estrada do ator [...]. Recria-se a sociabilidade ausente abrindo em si mesmo uma espécie de diálogo que assimila o corpo à possessão de um objeto familiar. Ao alcance das mãos, de certa forma, o indivíduo descobre através do corpo uma forma possível de transcendência pessoal e de contato. O corpo não é mais uma máquina inerte, mas um alter ego de onde emanam sensação e sedução. Ele se transforma no lugar geométrico da reconquista de si, um território a ser explorado na procura de sensações inéditas a serem capturadas (terapias corporais, massagens, danças etc.). É encontrado o parceiro compreensivo e o cúmplice que faltava ao nosso lado. O dualismo da modernidade não mais opõe a alma ao corpo, mas sutilmente opõe o homem ao corpo como se fosse um desdobramento”. (LE BRETON, 2007, p. 86).

Este suposto dualismo moderno é um risco que corre também o antropólogo. Ao colocar a corporalidade e expressão da dança no centro de uma pesquisa, é preciso estar atento para não cometer o grave erro de separar o homem e o corpo, diluir o sujeito de seu objeto de estudo (o corpo, a dança) ou o de uma análise superficial, que ignora os reais significados sociais para os atores envolvidos. Se é possível etnografar a expressividade na dança, ela pode certamente revelar mais da rede de relações gerada por estes atores, do que uma simples descrição de gestualidades que separa o corpo do homem.

2 CORPO - MEIO

O mundo fenomenológico é não o ser puro, mas o sentido que transparece na interseção de minhas experiências, e na interseção de minhas experiências com aquelas do outro, pela engrenagem de umas nas outras; ele é, portanto, inseparável da subjetividade e da intersubjetividade que formam sua unidade pela retomada em minhas experiências passadas em minhas experiências presentes, da experiência do outro na minha.

MERLEAU-PONTY, Fenomenologia da percepção.

Minha primeira formação superior foi o Bacharelado em Nutrição, concluído em 2001. Exerci o ofício de nutricionista até julho de 2006, quando decidi me dedicar exclusivamente à dança. Por isto, neste artigo, opto pela tentativa de analisar as emoções através das lentes de minha própria vivência e inserção no mundo da dança contemporânea. Uma experiência etnográfica não consciente e sem registros escritos, mas inscritos no meu corpo, e que teve início em 2006 quando me inscrevi no “Curso de Extensão em Dança Moderna da UFPR (CDM)”⁴. O cartaz era claro: “dos 9 aos 24 anos”. Estava com 28 anos, mesmo assim, resolvi conversar com o coreógrafo e diretor do curso, Rafael Pacheco. Fui muito bem recebida e participei do teste de seleção com cerca de 150 candidatos. Depois da aprovação, sabia que as aulas aconteceriam de segunda à sexta-feira no período da tarde. Como trabalhava como nutricionista em um hospital na época, adaptei meus horários para que fosse possível levar o curso adiante. As aulas tinham uma sequência de movimentos específicos, eram acompanhadas exclusivamente por instrumento de percussão e definidas pelos professores como aulas de “dança moderna”, com uma técnica específica (de influência alemã – Mary Wigman⁵ (Anexo 3)). Já as coreografias montadas no CDM eram consideradas “contemporâneas”, por não seguirem uma técnica específica.

Apesar da ideia de uma dança contemporânea, magreza, flexibilidade, equilíbrio, pés extremamente alongados, enfim, atributos importantes a uma bailarina clássica também eram muito valorizados pelos professores, coordenadores e pelos próprios alunos da escola. Meu corpo tinha limitações técnicas visíveis, pois nunca tive contato com a técnica clássica, que apesar de não ser pré-requisito, quem as possuía “no corpo” destacava-se visivelmente entre os demais alunos. Nem mesmo minha história dentro do contexto da dança (ginástica rítmica na

⁴ O curso de dança moderna da UFPR está vinculado à Têssera Companhia de Dança (também da UFPR) e desenvolve um trabalho de pesquisa, produção e transmissão de conhecimentos da dança moderna para a comunidade em geral, a partir dos nove anos. Os professores são os próprios bailarinos da Companhia.

⁵ Bailarina e coreógrafa alemã, Mary Wigman foi uma das principais representantes da corrente expressionista, partidária da dança livre. Discípula e colaboradora de Rudolf von Laban, em 1920 fundou em Dresden uma escola e, em 1949, inaugurou outra em Berlim Ocidental. Contrária à técnica convencional do balé clássico, de movimentos padronizados, para Wigman o mais importante eram as emoções do bailarino.

infância, jazz na adolescência e quatro anos de flamenco) foi de muita ajuda na “iniciação” a esta dança “moderna/contemporânea”. Parafraseando Loïc Wacquat (2002), aquele novo aprendizado pelo corpo me era necessário para compreender a experiência transformadora que ainda estava por vir e que por muito tempo permaneceu oculta pra mim. Afinal, o que eu estava buscando?

Foi também no CDM que tomei conhecimento da existência de um curso superior em Dança na Faculdade de Artes do Paraná (FAP) ⁶. A ideia de profissionalizar meus conhecimentos de dança adquiridos até então parecia ser a resposta. Comecei meus estudos teóricos e aulas práticas de balé clássico com uma professora da Escola de Dança Teatro Guaíra⁷, que acabara de abrir seu estúdio de Pilates e dança particular. As aulas eram importantes, porque uma das etapas do vestibular da FAP era exatamente uma aula prática de balé clássico e outra de dança contemporânea (ao menos para esta o CDM me dava suporte). Tudo era muito novo para mim. As aulas eram particulares, as exigências também. As sequências do balé eram exaustivas e me faziam trabalhar além de meus limites corporais. Estava diante de uma prática onde meu corpo era “ao mesmo tempo a sede, o instrumento e o alvo” (WACQUANT, 2002, p. 33). Mas eu precisava desta “técnica corporal” (MAUSS, 2004) para ser aprovada, e de forma progressiva fui me apropriando daquele conjunto de “mecanismos corporais e esquemas mentais” (WACQUANT, 2002, p. 34) que me possibilitariam ser aceita “oficialmente” no mundo da dança.

Neste mesmo ano, tive meu primeiro contato com a Casa Hoffmann – Centro de Estudos do Movimento⁸, em um workshop que propunha um compartilhamento do processo de criação da obra “Corpo Desconhecido” (Anexo 4), da artista Cinthia Kunifas, que viria a ser minha professora de Dança Moderna⁹ e Consciência Corporal na FAP.

“Corpo Desconhecido é uma pesquisa artística na área da dança, a qual se configura numa obra cênica que acontece no meu corpo, mas que é concebida em colaboração com outros artistas. O processo criativo nasceu da crise instalada em meu corpo, insatisfeito com minha dança e com as

⁶ O curso de Bacharelado e Licenciatura em Dança da FAP tem duração de quatro anos e possui caráter teórico-prático.

⁷ O Curso de Danças Clássicas do Teatro Guaíra foi criado em 1956. Possui um teste de seleção bastante rigoroso que acontece duas vezes ao ano e que leva em consideração primordialmente a aptidão física e conhecimento anterior da técnica em dança clássica dos candidatos (crianças de 5 a 11 anos).

⁸ Ligada à Fundação Cultural de Curitiba, oferece bolsas e workshops voltados para a pesquisa de novas linguagens em dança. É um local de encontro de artistas contemporâneos, onde acontecem com frequência mostras de processos e discussões acerca dos trabalhos apresentados. Nestas discussões são comuns questões sobre as relações feitas pelo artista para criar o trabalho, que memórias são trazidas no processo de criação, que “contaminações” estão presentes no trabalho, enfim, qual é a questão do artista que o leva àquela dança?

⁹ No Currículo do Curso de Dança, a nomenclatura da disciplina ainda é “Dança Moderna I,II, III e IV”, porém o conteúdo trabalhado diz respeito à Dança Contemporânea, com ênfase nos fatores de movimento de Laban.

formas que ela produzia, e delineou-se pelo processo de re-integração do que até então estava apartado: corpo e mente, razão e emoção, corpo e ambiente, vida e arte. *Corpo Desconhecido* acontece na ausência do passo de dança, no momento anterior à intenção consciente do movimento, por meio de micro movimentos, quase invisíveis ao olhar”. (KUNIFAS, 2008)

A princípio, o que aconteceu foi um estranhamento diante daquela dança e muitas dúvidas surgiram. Como aqueles micro movimentos, aquele corpo “estático” poderia ser dança? Reflexo do etnocentrismo na maneira de olhar para aquela dança a partir dos conceitos e práticas vividos por mim até aquele momento. E hoje consigo pensar na questão da antropologia, a importância de não levar seus próprios (e pré) conceitos para uma pesquisa de campo. Mais importante do que a categoria estudada, é o estado do objeto, como ele se vê. Estava diante de uma dança que lutava contra o aprisionamento do corpo, que é matéria viva, reflexo do corpo social que é o corpo do artista. Um corpo que explicita o discurso, a vivência do ator social.

Já no primeiro ano do curso, as disputas de legitimidade e divergências de pensamento entre balé e dança contemporânea eram claras no ambiente da Faculdade, tanto entre alunos como entre professores. Os significados da dança eram díspares e era comum ouvir entre os acadêmicos:

“Só prefere dança contemporânea quem não tem capacidade de dançar balé...”

“Qualquer um dança contemporâneo...”

“O balé clássico é a base para todas as outras danças. Quem faz balé, dança qualquer outra dança...”

“Meu pai não me mantém aqui em Curitiba aqui pra ficar “percebendo” meu corpo...”
(sobre aulas de consciência corporal).

“Eu quero me mover... estas aulas de contemporâneo são muito paradas!”

“Agora é balé, que bom! Até que enfim uma aula de dança de verdade...”

Como a maioria dos alunos chega à Faculdade com um repertório corporal próprio (e arrisco dizer limitado!), com ideias preconcebidas, também chega com expectativas de aprimoramento da sua própria dança (e aqui ficou claro o etnocentrismo). Eu, talvez por estar vindo de um contato muito maior com a Dança Flamenca, que não era contemplada no currículo do curso (e, portanto, não participava desta “disputa”), tentava me apropriar ao máximo das técnicas e oportunidades de pesquisa corporal que os professores propiciavam. Tudo ainda era muito novo e eu me sentia realmente um “corpo estranho”, tentando se adaptar. Eu estava construindo um sentido, não imposto pelas aulas, mas resultado da relação, do olhar novo sobre aquele mundo que eu estava vivenciando.

3 CORPO – (EN)FIM

Este meu corpo. Este corpo que não é meu. Este corpo que é, no entanto, o meu. Este corpo estrangeiro. Minha única pátria. Minha morada. Este corpo a reconquistar.
HYVRARD apud LE BRETON, 2009

A mudança de direcionamento do meu olhar foi despertada durante uma disciplina chamada Folclore, ainda no primeiro ano do Bacharelado em Dança. Comecei algumas leituras orientadas por meu professor (um antropólogo) e a discutir textos acerca da disciplina. A postura antropológica, o olhar com estranhamento, desnaturalizando fatos que me pareciam familiar, olhar para as diferenças e tentar entendê-las no seu contexto foi para mim, desafiador e instigante. Ao longo das leituras e orientações, alguns contornos foram sendo delimitados enquanto minha curiosidade acerca da disciplina crescia. Sem saber, estava diante de um campo a ser explorado.

Investigar o meu próprio movimento era também investigar o corpo do outro, lugar de circulação de símbolos, informações, lugar onde a complexa rede de relações que nos compõe se estabelece. O corpo me conduzia à Antropologia. E mesmo sendo tomada, afetada pela dança, acho que é possível, sim, a partir da experiência, retraduzir essa compreensão dos sentidos, essa cultura totalmente cinética (WACQUANT, 2002), trazê-la para a linguagem antropológica.

“Ora, a vida empírica está aí para mostrar que, ao lado da razão, a paixão ou a emoção ocupam um lugar inegável; pode-se até dizer, um lugar cada vez mais importante.” (MAFFESOLI, 2005, p. 165)

Há muito ainda a ser explorado no campo da antropologia das corporalidades e dos sentimentos como extensão desta corporalidade. Mas isto é um trabalho que, como todo movimento, requer tempo, espaço, fluxo, peso (e aqui me aproprio dos fatores de Laban); que demanda sobretudo, ser vivido em um contexto emocional.

Refletir sobre a forma como o sujeito se percebe no mundo, especialmente no âmbito da Arte, é um convite para explorar novas possibilidades de construção identitária e expressão artística. Este artigo, de caráter especulativo, sugere caminhos para um adensamento conceitual em torno da temática. Novas pesquisas interdisciplinares podem emergir desse diálogo, enriquecendo o campo das Artes e contribuindo para uma compreensão mais ampla do papel do sujeito na construção de processos artísticos.

REFERÊNCIAS

- DOMINGUES, Diana (org.). *A arte no século XXI: a humanização das tecnologias*. São Paulo, UNESP, 1997.
- GODARD, Hubert. *Gesto e Percepção in Lições de Dança–Volume 3*. Rio de Janeiro: UniverCidade, 2001.
- KUNIFAS, Cinthia Bruck. *Corpo Desconhecido – um contínuo processo de criação em dança*. Dissertação de Mestrado, Programa de pós-graduação em Artes Cênicas, UFBA, 2008.
- LE BRETON, David. *Adeus ao Corpo: Antropologia e Sociedade*. Campinas: Papirus, 2003.
- _____. *A Sociologia do Corpo*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.
- _____. *As paixões ordinárias: Antropologia das emoções*. Petrópolis: Vozes, 2009.
- MAFFESOLI, Michel. *Elogio da razão sensível*. Petrópolis: Vozes, 1998.
- MARQUES, Isabel Maria Meirelles de Azevedo. *A dança no contexto - uma proposta para a educação contemporânea*. Tese de Doutorado, Faculdade de Educação, USP, 1996.
- MAUSS, Marcel. *As Técnicas do Corpo in: Sociologia e Antropologia*. São Paulo: Cosac Naify, 2004.
- PORTINARI, Maribel. *História da Dança*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989.
- SANTOS, Jeana Laura da Cunha. *A Estética da Melancolia em Clarice Lispector*. Florianópolis, SC: Ed. da UFSC, 2000.
- WACQUANT, Loïc J. D. *Corpo e Alma: Notas etnográficas de um aprendiz de boxe*. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002.
- WOSNIAK, Cristiane. *Dança, cine-dança, video-dança, ciber-dança: dança, tecnologia e comunicação*. Curitiba: UTP, 2006.

Anexo 1

Judson Dance Theater – 1962

Disponível em www.alhansen.net/judson_dance_theater_sm.jpg

Acesso em 20/07/2009

Anexo 2

Isadora Duncan (1878 – 1927)
Disponível em www.isadoraduncan.org

Anexo 3

Mary Wigman (1886 - 1973)

Disponível em <http://www.dcd.ca/exhibitions/jarvis/wigmanschool.html>

Anexo 4

Corpo Desconhecido, 2002

Fotos: Sérgio Ariel

Fonte: KUNIFAS, Cinthia Bruck. *Corpo Desconhecido – um contínuo processo de criação em dança*. Dissertação de Mestrado, Programa de pós-graduação em Artes Cênicas, UFBA, 2008.